

Développement d'une méthode de génotypage de la résistance de cible de *Cacopsylla pruni* vis-à-vis des pyréthrinoïdes sur prunier dans le cadre du plan de surveillance 2021

Rédacteurs : Séverine Fontaine, Laëticia Caddoux, Benoit Barrès

Le nombre de prélèvements à réaliser par région a été défini dans la note sur le plan de surveillance des résistances 2021. En 2021, le plan de surveillance prévoyait l'analyse de 2 prélèvements pour la région Occitanie pour initier la mise au point de la méthode. Aucun prélèvement n'a été reçu au laboratoire (Figure 1). La mise au point de la méthode n'a pas pu être lancée. Il est également à noter qu'une recherche bibliographique dans les bases de données internationales n'a pas permis d'identifier de méthode ou de données relatives à cette thématique.

Figure 1 : Répartition par région des prélèvements prévus et reçus pour le plan de surveillance 2021 sur la résistance de cible vis-à-vis des pyréthrinoïdes de *Cacopsylla pruni* sur prunier.

Date de validation / dernière édition : 25/03/2022